

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1451>

7808

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de

Sincelejo

Sincelejo, Colombia.

Transdisciplinariedad y Educación Compleja de la Conciencia

Omar Peña Grau

omarleope@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6161-2866>

RESUMEN

En este artículo buscamos la comprensión de la pregunta esencial ¿Qué es la conciencia?, como un proceso fundamental en la educación, para sortear todo tipo de crisis, en todo tipo de actividades, incluso en Educación. Se propone complementar la transmisión del conocimiento con la incorporación de Pedagogías Emergentes, que integren la Transdisciplinariedad y complejidad de la conciencia. Para ello, se analizan tres enfoques, cuántico, complejo y clásico. La visión clásica, del materialismo científico, fragmenta el conocimiento en la búsqueda de las partes del cerebro que puedan dar luz a ese problema. La visión compleja, de emergencia de la interacción de elementos simples, da cuenta de fenómenos no comprensibles en el análisis de las partes. Es decir, el todo es mayor que la suma de las partes. La visión cuántica, permite incorporar otros aspectos y elementos no contemplados en las visiones anteriores, como la superposición y el entrelazamiento cuántico. Entonces, una visión unificada de la conciencia, permite integrar la triple comprensión de estas visiones en forma simultánea. Primero, la acción cuántica disponible en el universo, segundo la acción compleja con sus propiedades recursivas, dialógicas, hologramáticas y de autoorganización, y tercero, la acción clásica materialista de definición del cuerpo, del tiempo y del espacio. Una de las dificultades de la comprensión de la conciencia ha sido corroborar las teorías con experimentos que sustenten esas teorías, El proceso de imaginación autoorganizativa contribuye a experimentar, en conciencia primaria, la integración de las tres formas de percibir la realidad y descubrir la presencia de “otras realidades” y del estado de

Cómo se debe citar

Peña Grau, O. (2024). Transdisciplinariedad y Educación Compleja de la Conciencia. *ReNoSCol*; 2(5): 127 – 158.

Recibido: julio de 2024.

Aceptado: agosto de 2024.

Publicado: noviembre de 2024.

EuroPub

127

percepción en otros tiempos y espacios de la conciencia. Todas las miradas reduccionistas se integran en una multivisión cuántica, compleja, clásica, tanto en su aspecto teórico, como práctico, mediante experiencias directas en el proceso de imaginación autoorganizativa, que permite la creación consciente de escenas complejas en conciencia primaria, necesaria para una educación integral de la conciencia, como complemento de la transmisión del conocimiento. Se analizan, también, las propiedades esenciales de la conciencia y su formulación matemática.

Palabras clave: transdisciplinariedad, conciencia, complejidad, imaginación autoorganizativa, percepción.

Title: Transdisciplinarity and Complex Education of Consciousness.

ABSTRACT

In this article we seek to understand the essential question: What is consciousness? as a fundamental process in education, to overcome all kinds of crises, in all kinds of activities, including Education. It is proposed to complement the transmission of knowledge with the incorporation of Emerging Pedagogies, which integrate Transdisciplinarity and the complexity of consciousness. To do so, three approaches are analyzed: quantum, complex and classical. The classical vision, of scientific materialism, fragments knowledge in the search for the parts of the brain that can shed light on this problem. The complex vision, of emergence from the interaction of simple elements, accounts for phenomena that are not understandable in the analysis of the parts. That is, the whole is greater than the sum of the parts. The quantum vision allows the incorporation of other aspects and elements not contemplated in previous visions, such as superposition and quantum entanglement. Thus, a unified vision of consciousness allows the integration of the triple understanding of these visions simultaneously. First, the quantum action available in the universe, second, the complex action with its recursive, dialogic, holographic and self-organizing properties, and third, the classical materialist action of defining the body, time and space. One of the difficulties in understanding consciousness has been to corroborate theories with experiments that support these theories. The process of self-organizing imagination contributes to experiencing, in primary consciousness, the integration of the three ways of perceiving reality and discovering the presence of “other realities” and the state of perception in other times and spaces of consciousness. All reductionist views are integrated into a quantum, complex, classical multi-vision, both in its theoretical and practical aspect, through direct experiences in the process of self-organizing imagination, which allows the conscious creation of complex scenes in primary consciousness, necessary for an integral education of consciousness, as a complement to the transmission of knowledge. The essential properties of consciousness and its mathematical formulation are also analyzed.

Keywords: transdisciplinarity, consciousness, complexity, self-organizing imagination, perception.

Título: Transdisciplinaridade e Educação Complexa da Consciência.

RESUMO

Neste artigo procuramos compreender a questão essencial: O que é a consciência? como processo fundamental na educação, para superar todos os tipos de crises, em todos os tipos de atividades, inclusive na Educação. Propõe-se complementar a transmissão do conhecimento com a incorporação de Pedagogias Emergentes, que integram a

Transdisciplinaridade e a complexidade da consciência. Para isso, são analisadas três abordagens: quântica, complexa e clássica. A visão clássica do materialismo científico fragmenta o conhecimento na busca pelas partes do cérebro que possam esclarecer este problema. A visão complexa, de emergência da interação de elementos simples, dá conta de fenômenos que não são compreensíveis na análise das partes. Ou seja, o todo é maior que a soma das partes. A visão quântica permite-nos incorporar outros aspectos e elementos não contemplados em visões anteriores, como a superposição e o emaranhamento quântico. Portanto, uma visão unificada da consciência nos permite integrar a tripla compreensão dessas visões simultaneamente. Primeiro, a ação quântica disponível no universo, segundo a ação complexa com suas propriedades recursivas, dialógicas, hologramáticas e auto-organizadas, e terceiro, a ação materialista clássica de definir o corpo, o tempo e o espaço. Uma das dificuldades na compreensão da consciência tem sido corroborar teorias com experimentos que sustentam essas teorias. O processo de imaginação auto-organizada contribui para vivenciar, na consciência primária, a integração das três formas de perceber a realidade e descobrir a presença do “outro”. realidades” e o estado de percepção em outros tempos e espaços de consciência. Todas as visões reducionistas são integradas numa multivisão quântica, complexa, clássica, tanto nos seus aspectos teóricos como práticos, através de experiências diretas no processo de imaginação auto-organizada, que permite a criação consciente de cenas complexas na consciência primária, necessárias para uma educação. integral da consciência, como complemento à transmissão do conhecimento. As propriedades essenciais da consciência e sua formulação matemática também são analisadas.

Palavras-chave: transdisciplinaridade, consciência, complexidade, imaginação auto-organizada, percepção.

INTRODUCCIÓN

Crisis y educación

Hoy estamos en una época en crisis que atraviesa todo el espectro de la sociedad, ya sea en sus efectos en Economía, Salud, Trabajo, Ciencias de la Tierra y también en la Educación.

¿No será que existe una crisis de percepción? Y a pesar de que conocemos el problema, no sabemos qué debemos hacer ni cómo hacerlo.

En última instancia, las crisis, que atraviesan todo el espectro de todas las actividades, son el reflejo de una visión paradigmática: enfoque de organizaciones cerradas, de causalidad lineal, de dualidades y certezas, determinismo del objeto y sujeto, fragmentación del conocimiento, y, entre otros factores, una lógica binaria excluyente.

Es por ello, que para avanzar en una estrategia adecuada, debemos saber qué hacer, y dado que en todos los quehaceres de nuestra cotidianidad será necesario efectuar el cambio, es imperioso

comenzar desde ya, con nuestra educación y fundamentalmente una educación de la conciencia. Aquellas instituciones y educadores con visión de los próximos cambios de paradigma en la educación, debieran ya iniciar un proceso de aprendizaje y entrenamiento en estas prácticas, para tener avanzado y recorrido el camino cuando se produzca el momento del cambio integral de la educación.

Todos necesitamos orientar la intención en cambiar una actitud frente a la vida, que le dará un sentido ecológico a su comportamiento. Es el rol de la transdisciplinariedad de la conciencia.

Propuestas pedagógicas

De modo creciente, asociadas fundamentalmente a teorías humanistas, transpersonales, transgeneracionales u holísticas, existen muchas propuestas que, con diferentes grados de validez, sentido y articulación, se están incorporando a los sistemas educativos, focalizados en temáticas como: estrategias y práctica para la expansión de conciencia, el desarrollo de la inteligencia espiritual, procesos psicodinámicos como la individuación y constitución del ser, entre otras.

En el mercado educativo, existen numerosas pedagogías bajo distintos enfoques: Holográfica, Cuántica, Emocional, Espiritual, Integral, Del silencio, Estética, Poética, Sentipensante y Nos Otridad.

El proyecto de Diseño Marco Curricular integra como base primordial las Pedagogías Emergentes: Suvidagogía, Coexistencia, Pedagogía de la Vida y el Metaaprendizaje. Como resultado y conclusiones de esta propuesta, se intenta: trascender el pensamiento reduccionista e incorporar las características del pensamiento complejo. Transformación en la forma de educar, lo cual requiere de una mirada multifocal y holística.

Si las PEDAGOGÍAS TRADICIONALES cumplieran la totalidad de los principios del Paradigma de la complejidad no necesitaríamos de nuevas formas de comprensión de la realidad. Las Pedagogías Tradicionales no cumplen con varias de las características o principios de la

Complejidad y Transdisciplinariedad. Sin embargo, las PEDAGOGÍAS EMERGENTES, logran pasar la prueba, de los principios de la complejidad y transdisciplinariedad, pues son modelos complejos, que están más allá de la ciencia ortodoxa.

Transdisciplinariedad y Conciencia

El desarrollo de este Programa Integral de Educación Esencial, no habría sido posible desplegarse, sin el concurso de numerosos referentes de una visión compleja de la realidad, como los siguientes investigadores: Morin (2005), filósofo y pensador, padre del pensamiento complejo; Goswami (2008), doctorado en física teórica nuclear, propone la visión de la conciencia cuántica; Wilber (1987), filósofo y pensador, estudioso del paradigma holográfico; Bohm (1976), físico que elabora teoría del orden implicado; Pribram (2005), doctor en medicina, creador de la teoría del cerebro holográfico; Prigogine (1999), químico que elabora la teoría de las estructuras disipativas; Grof (1985), psiquiatra fundador de la psicología transpersonal; Maturana y Varela (1973), biólogo y epistemólogo, creador junto a F. Varela del concepto de autopoiesis; Hameroff y Penrose (1996), autores de la teoría cuántica de la conciencia; Varela (1999, 2005, 2010), biólogo e investigador de neurociencias y ciencias cognitivas; Dispenza (2010), doctor en quiropráctica, postgrado de neurofisiología y biología; Damasio (2009), profesor de neurología y psicología; Garnier Malet (junio de 2006), físico y autor de la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio.

Versluis y Nicolescu establecen tres pilares de la transdisciplinariedad: complejidad, múltiples niveles de realidad y la lógica del tercero incluido (oculto). De ahí que podemos señalar que la realidad compleja asume el rol del tercer incluido entre la realidad cuántica y clásica. En su obra, *Materia que respira luz*, Arnau nos hace preguntas existenciales de vida,

“¿Podemos vivir en un mundo indeterminado, en el que aceptemos que la ‘realidad’ es más bien la construcción subjetiva que nos hacemos de un fenómeno que observamos? ¿Un mundo en que la materia no es una cosa inerte e inmóvil, sino que, en cierto modo, su interior bulle en vida y vibración? ¿Un mundo donde no existen estrictamente ‘entidades’ separadas unas de otras, no hay objetos separados de los sujetos que los crean, sino que todos participamos de un mismo flujo continuo, interrumpido, en donde todo se está afectando todo el tiempo?”. (2023).

Y así, llegamos a la pregunta esencial, ¿Qué es la conciencia? Podríamos aventurar una definición, que iremos desgranando en el proceso de comprensión de este concepto.

La conciencia, es un proceso intencional privado, coherente y continuo de identidad espacio-temporal unitario, que ocurre en etapas cuánticas, complejas y clásicas, donde juegan un rol consciente la atención y la sensación y un rol inconsciente la memoria y mecanismos neuronales complejos de integración autoorganizada, con el propósito de supervivencia.

En la historia investigativa ha habido varios enfoques, biológicos, antropológicos, psicológicos, filosóficos, para dar respuesta a esa pregunta. La visión clásica, del materialismo científico, fragmenta el conocimiento en la búsqueda de las partes del cerebro que puedan dar luz a ese problema. La visión compleja, de emergencia de la interacción de elementos simples, da cuenta de fenómenos no comprensibles en el análisis de las partes. Es decir, el todo es mayor que la suma de las partes. La visión cuántica, permite incorporar otros aspectos y elementos no contemplados en las visiones anteriores, como la superposición y el entrelazamiento cuántico (La superposición cuántica describe cómo una partícula puede estar en diferentes estados a la vez. El entrelazamiento cuántico describe cómo dos partículas tan separadas como se desee pueden estar correlacionadas de forma que, al interactuar con una, la otra se entera).

Entonces, una visión unificada de la conciencia, permite integrar la triple comprensión de estas visiones en forma simultánea, aunque de acuerdo a una visión clásica, de cierta manera, participan tres tipos de acciones en tiempos parcelados. Primero, la acción cuántica disponible en el universo, segundo la acción compleja con sus propiedades recursivas, dialógicas, hologramáticas y de autoorganización, y tercero, la acción clásica materialista de definición del cuerpo, del tiempo y del espacio. Una de las dificultades de la comprensión de la conciencia ha sido corroborar las teorías con experimentos que sustenten esas teorías, La más débil de las visiones es la clásica, pues es muy limitada y fragmentada a ciertas variables solamente. El proceso de imaginación autoorganizativa contribuye a

experimentar la integración de las tres formas de percibir la realidad y descubrir la presencia de “Otro Yo” y del estado de “Presencia” a otros tiempos y espacios de la conciencia.

Existen muchas teorías de la consciencia, sin embargo, considerando los enfoques que desarrolla Javier García Castro, en su artículo Nuevas teorías sobre la consciencia, se definen cuatro visiones: cognitivas (Bernard Baars y Daniel Dennett), metafísicas (David Chalmers y Donald Hoffman), cuánticas (Roger Penrose y Stuart Hameroff) y la desarrollada por Stuart

Kaufman (no contemplada por García Castro) y, por último, neurocientíficas (Francis Crick y Christof Koch).

En este artículo solo desarrollaremos las siguientes teorías:

- Teoría cuántica de Stuart Kaufman
- Teoría Neurocientífica de Gerald Edelman
- Teoría de la Complejidad de Alejandro Frank
- Teoría Unificada de la Conciencia de Omar Peña Grau

Teoría Cuántica de la Conciencia (Stuart Kauffman)

Este modelo es la teoría cuántica de la conciencia donde Stuart Kauffman manifiesta un dualismo no sustancial compuesto de una res potencia (momento cuántico de la función de onda), un momento de cálculo probable de ubicación de la partícula-onda, un momento de observación que colapsa la función de onda y, finalmente, la emergencia de la materia o res extensa (ubicación de la partícula en el espacio) y la sensación no local consciente (quale).

Una de las críticas hacia la teoría cuántica de la conciencia es el problema de la DECOHERENCIA, es decir, que los sistemas cuánticos solo pueden operar a temperaturas muy bajas y el cerebro permanece en temperaturas altísimas respecto de la funcionalidad cuántica. Sin embargo, se tiene conocimiento que lo cuántico, también opera a temperaturas normales, como sucede en la fotosíntesis y en la proteína ferritina, cuyas estructuras adoptan funcionalidad de conductor y aislante simultáneamente. También la operación cuántica se presenta en las aves que se orientan con el espectro magnético de la Tierra.

Teoría Neurocientífica

La teoría del Darwinismo neural, de Gerald Edelman, señalaba, respecto de la distinción de la conciencia primaria sobre la conciencia superior:

La *conciencia primaria* es el estado de ser mentalmente consciente de los objetos en el mundo, de tener imágenes mentales en el presente. Pero esto no va acompañado por ningún sentido

de (ser) una persona con un pasado y un futuro. En cambio, la *conciencia superior* involucra el reconocimiento por un sujeto pensante de sus propios actos y afectos. Personifica un modelo de lo personal, y del pasado y futuro, así como del presente... Es lo que los humanos tenemos además de la conciencia primaria...

En condiciones normales las personas, con ayuda de sus sentidos, se encuentran en un estado de conciencia superior, es decir, se identifican en un espacio físico y tiempo (pasado, presente y futuro) aunque se requiere y no deja de funcionar, de forma inconsciente, su conciencia primaria que, bajo ciertas condiciones, puede accederse, en un limitado tiempo, y contemplar la riqueza de la *creación de escenas virtuales complejas*, un proceso autónomo y subjetivo de trascendencia de identidad espacio-temporal. Este proceso, contempla en su desarrollo el rol y emergencia de los sistemas complejos, como herramientas de acceso a una realidad fenomenológica de la percepción que en condiciones normales permanece oculta. Veremos la emergencia de escenas virtuales en un sistema dinámico no lineal, y el proceso de cómo un sistema de autoorganización (autopoiésis) se genera y cómo llega a transformarse en un sistema complejo.

Teoría de la Complejidad

El punto de quiebre o crucial, según Capra (1982), es la intersección entre dos sentidos, en el cual se abre un espacio en el límite de la interacción de ambos encuentros resonantes de ondas-partículas. En ese instante puede ocurrir una posible emergencia de un mundo que opera en otras dimensiones espacio-temporales. Es un Cambio de Sentido. Entre la vigilia y el sueño, un estado hipnagógico, hay puntos de encuentro de dos realidades distintas donde puede emerger una realidad onírica llena de promesas y nuevas formas de ver el mundo real. Así lo señala Fred Travis, cuando sugiere que:

“la vigilia, el dormir y el sueño REM emergen de una pura conciencia, un vacío silencioso. Allí donde cada estado se encuentra con el siguiente hay una pequeña brecha, en la que todos, muy brevemente, experimentan conciencia trascendental. Cuando vamos del dormir al soñar, o del sueño al despertar, se producen estas pequeñas brechas o puntos de unión”.

Uno de los procesos de investigación de la física, descrito por Alejandro Frank, es lo que se conoce como transiciones de fases o puntos críticos entre dos fases. Por ejemplo, entre el hielo y agua o entre ésta y el gas por aumentos o disminuciones de temperatura, como también sucede en el modelo de Ising en el proceso de magnetización de una barra de hierro. También se le denomina Criticalidad autoorganizada y se presenta un aumento de la complejidad al borde, entre un estado de orden y otro de caos o desorden, entre un estado de atención y otro de sobrecarga de atención. En otras palabras, entre un mundo clásico y cuántico.

La atención es esencial para lograr, en el proceso de la percepción, alcanzar la transformación de la fase del nivel clásico al nivel cuántico, durante el momento de transición de fase por la desatención de los sentidos en el momento de acceso al túnel de criticalidad autoorganizada.

Mantenida por un tiempo la atención en ese atractor (imagen con sentido y sincronía neural) por sobrecarga sensorial se obtiene un estado de inhibición o pérdida del sentido de la imagen (asincronía neural), pero antes de llegar a esta fase, se pasa por el punto de transición de fases al que deseamos llegar: el túnel de criticalidad. El proceso, desde un punto de vista funcional de la red neurológica, corresponde a un estado de sincronía neural, punto crítico y pérdida de sincronía neural, es decir, criticalidad autoorganizada entre fases de sincronía y asincronía. Es un proceso de control de la atención que modifica el estado de conciencia.

Funcionalidad de la Conciencia

Las tres teorías de la Conciencia analizadas, estarían funcionando en tres niveles de realidad: cuántico, complejo y clásico.

Nivel cuántico

En este nivel de la conciencia, se dan dos propiedades que mantienen la coherencia de este nivel: superposición y entrelazamiento cuántico.

La superposición cuántica describe cómo una partícula puede estar en diferentes estados a la vez, manteniendo su coherencia, hasta el momento en que se efectúe la medición u observación en el mundo clásico, produciéndose así la decoherencia. El entrelazamiento cuántico describe cómo

dos partículas tan separadas como se desee pueden estar correlacionadas de forma tal que, al interactuar con una, la otra se entera. Este nivel cuántico, según Hameroff y Penrose (1996), se produciría en los microtúbulos de acuerdo a su teoría cuántica de reducción objetiva orquestada.

Nivel complejo

El nivel complejo de la conciencia se manifiesta en todo el proceso posterior al nivel cuántico, de modo de autoorganizar inconscientemente las interacciones neuronales por estimulación externa interna, que pasan por los sentidos y memorias de acuerdo a las intenciones privadas de las personas que se modulan con sus creencias, aprendizajes, cultura, hábitos, etc. Todas estas variables requieren de un proceso complejo dialógico, recursivo, hologramático, que permita la emergencia de la percepción de las formas del nivel clásico.

Nivel clásico

Este nivel consciente, es el resultado del proceso derivado de los otros dos niveles anteriores inconscientes (complejo y cuántico). Se manifiesta en dos fases, al inicio de la funcionalidad de la conciencia en la operación intencional y al término del proceso consciente en la emergencia de las formas de la percepción. En el punto crítico entre estas fases opera el sistema complejo (fractal) que autoorganiza el proceso de la conciencia.

Características de la teoría unificada de la conciencia

Las características de la teoría unificada de la conciencia, contempla diez propiedades que participan en el proceso de toma de conciencia, del “darse cuenta”;

- 1. Privada:** Como seres vivos, permanecemos como un sistema cerrado auto poético donde opera la percepción personal subjetiva que mantienen su estructura o patrón de organización en un proceso de autonomía en la organización o, como se conoce, autoorganización de los sistemas complejos. Es un proceso de identificación de uno mismo con el entorno.
- 2. Coherencia:** El origen cuántico de la percepción, requiere de la coherencia inicial de la función de onda, que permita mantener los principios de la superposición y entrelazamiento cuántico, hasta el momento en que se produzca la decoherencia, por el colapso de la función de onda.

3. **Temporal:** Las variables de tiempo y espacio, definidos en el nivel clásico, es el resultado del proceso de decoherencia que transforma la unión de todos los tiempos-espacio (presente eterno) en la línea del tiempo (pasado-presente-futuro).
4. **Unidad:** La unidad o integración holística, se manifiesta al considerar que todas las variables que determinan la percepción unificada (formas, colores, movimientos, etc.) se presentan reunidos en un resultado coherente para su percepción y no pueden separarse en partes independientemente simples. Cada escena o imagen integra todos sus componentes de forma inconscientemente autoorganizada. A su vez, se mantiene la unidad entre los niveles cuántico, complejo y clásico.
5. **Continua:** Esta propiedad no refleja la realidad de la conciencia, pues en el nivel clásico, se percibe que estamos conscientes en todo el proceso de la percepción. Sin embargo, hay momentos inconscientes que opera los niveles cuántico y complejo y solo percibimos el nivel clásico. Esta discontinuidad es así, porque todo ocurre en un tiempo de milésimas de segundo, que no es posible diferenciar el nivel en que nos encontremos en ese instante. No vemos los cambios de nivel, como sucede en el cine donde no observamos las diferentes imágenes del rollo de películas, sino que percibimos una continuidad.
6. **Atención:** La atención es esencial para lograr, en el proceso de la percepción, alcanzar la transformación de la fase del nivel clásico al nivel cuántico, durante el momento de transición de fase por la desatención de los sentidos en el momento de acceso al túnel de criticalidad autoorganizada.
7. **Organización:** Esta propiedad, fundamental para operar en el nivel clásico, es un obstáculo para que funcionen los procesos autoorganizativos del nivel complejo y acercarse al nivel cuántico de forma consciente. De ahí que, en el proceso de la percepción, se intenta que operen los mecanismos autoorganizativos con ayuda de la siguiente propiedad sensorial que facilita el acceso a la realidad cuántica.
8. **Sensorial:** Esta propiedad, en el nivel clásico, nos permite relacionarnos con el mundo en forma objetiva por la estimulación externa percibiendo las cosas separadas de nosotros. Es fundamental para la supervivencia porque considera las sensaciones que sean importantes

para el sujeto, y contribuye a una limitación de la conciencia al restringir los sentidos solo a un número limitado de sensaciones. Sin embargo, por sobrecarga sensorial se accede a otras realidades transpersonales, más allá de la conciencia clásica al momento de entrar en el punto de transición de fases.

9. Memoria: En cada momento que percibimos la realidad clásica, está operando la memoria local que nos permite encontrarle sentido a lo que percibimos, y produce en el cerebro la sincronía neural. Por ello, si hay algo que no tiene sentido para nosotros no habrá comprensión de lo que estamos recibiendo por nuestros órganos sensoriales. Podemos acceder, en el nivel cuántico, a una memoria no local (akásica) que contiene información del inconsciente colectivo.

10. Intencional: Esta propiedad, del nivel clásico, puede considerarse como el estímulo primordial generador del proceso de la conciencia que orienta y se dirige hacia algo, donde se ponga la atención, los sentidos, la memoria, para llegar a una respuesta coherente con esa intención. Todo esto se moviliza solo si se presenta en un contexto de acuerdo con las intenciones.

Formas de acceso a la conciencia primaria

Existen diversas formas de acceso a la conciencia primaria tales como en estados de sueño, experiencias cercanas a la muerte, hipnosis, y meditación, como en procesos de imaginación autoorganizativa en atención sensorial bimodal.

Entre la **vigilia y el sueño**, un estado hipnagógico, hay puntos de encuentro de dos realidades distintas donde puede emerger una realidad onírica llena de promesas y nuevas formas de ver el mundo real. Así lo señala Fred Travis, cuando “sugiere que la vigilia, el dormir y el sueño REM emergen de una pura conciencia, un vacío silencioso. Allí donde cada estado se encuentra con el siguiente hay una pequeña brecha, en la que todos, muy brevemente, experimentan conciencia trascendental. Cuando vamos del dormir al soñar, o del sueño al despertar, se producen estas pequeñas brechas o puntos de unión”.

Las experiencias recogidas por el Dr. Moody (1984) en su libro “Vida Después de la Vida”, son fenómenos ocurridos a personas en **experiencias cercanas a la muerte** (ECM). En su libro,

se definen diferentes elementos que se presentan durante el proceso de experimentar la muerte del sujeto previo a volver a la vida normal. Entre varios de los elementos básicos, se cuentan, la dificultad de expresar en términos verbales (inefables) las experiencias y sensaciones personales; visiones de túneles y luces al final de él; de personas luminosas; de luces y colores brillantes; de sentirse fuera del cuerpo; sentimientos de paz y quietud; de ruidos y sonidos; encuentro con otras personas; de fronteras o límites.

La psicología transpersonal no solo es una nueva forma de explicar la realidad trascendente de fenómenos naturales de la manifestación de la conciencia sino que ante todo, es una de las formas científicas en que se puede demostrar necesariamente cómo a través de estados no ordinarios de conciencia producidos en la **hipnosis, meditación, relajación**, u otro medio, podemos acceder a fenómenos de trascendencia de identidad, de viajes a otros lugares y tiempos remotos, comunicación telepática, clarividencia, visión dérmica, psicometría, desdoblamiento, etc.

El modelo de percepción de la realidad compleja, de **Atención Sensorial Bimodal (ASB)** contempla las etapas del proceso de la percepción ordinaria: intención, reconocimiento, sincronización y respuesta. En el fondo, lo que se hace, es modelar la realidad habitual en que siempre se ven sólo dos etapas, la primera y la última y en que no veo lo oculto de las etapas intermedias. Entonces, lo que hace el modelo, es desplegar esas etapas a través de combinación de sonido, imagen, posición corporal y otros elementos.

Se trata de abrir un espacio de la mente a través de interacciones neurológicas mediante interferencias de estímulos y de *Atención Sensorial Bimodal (ASB)* o *multimodal*. El resultado de este proceso es la generación de un sistema autopoiético, es decir, la producción de un producto, que genera a su vez una producción autoorganizativa de forma continua y recursiva. Es una inmersión en un campo ilimitado de tiempo y espacio que permite experimentar un estado de desidentificación del ego y de identificación con todas las realidades en todos los niveles, físicos, mentales, emocionales, espirituales.

Así, en esos estados se puede lograr experiencias como trascender la identidad hacia aves, peces, animales, vegetales, minerales y humanidad en general, trascender el espacio trasladándonos hacia otros lugares y trascender el tiempo, viajando a otras épocas. Además,

podemos acceder al conocimiento directo de la relación de los objetos con las personas (psicometría) y, obtener información clarividente y telepática.

Podemos aprender directamente en tres dimensiones, a color y en movimiento, con todas las sensaciones que produce la inmersión virtual, identificarnos con el comportamiento de un ave, pez, animal, vegetal o mineral; experimentar visiones del mundo del origen de las ideas y de creación de las "formas platónicas"; Viajar a otros lugares conocidos o desconocidos de otros tiempos; se puede aumentar la eficiencia y productividad del trabajo hasta límites increíbles, mejorando sustancialmente la concentración, elaborando nuevas ideas, estructuras y modelos sólo empleando algunas técnicas que permiten extraer información del inconsciente para aprender, comprender y crear nueva información con el mínimo de esfuerzo por parte del individuo.

La conciencia tiene la particularidad de actuar en la incertidumbre y se debe alterar su estado de modo de conectarse con el mundo cuántico sin producirle un cambio a la onda-partícula permitiéndole, con ello, extraer información implicada en ella. Para poder conectar la conciencia con la onda-partícula se deben "atraer" utilizando para ello un atractor (intención) mantenida por un tiempo determinado hasta que emerja el despliegue de la realidad cuántica, impreso en el espacio cuántico.

Experiencias en la conciencia primaria

A continuación se muestran experiencias de acceso a la conciencia primaria.

Una **experiencia de cercanía con la muerte** vivió una persona que nos relata lo siguiente: "Tenía 21 años y estaba muy enferma. Llegué al hospital con una peritonitis grave. Fui llevada de urgencia a la sala de operaciones. Estaba tranquila. Perdí la conciencia. Después supe que no alcanzaron a ponerme anestesia, pues los médicos comprobaron que no tenía pulso y estaba "muerta". Guardaron el instrumental de operaciones. Después de 10 minutos que se fueron los médicos, la enfermera escuchó un suspiro y tomándome el pulso nuevamente llamó a los médicos diciéndoles que yo "había vuelto".

Después de operarme una junta de ocho médicos, me hacían preguntas acerca de qué me había pasado. Mi descripción fue que me vi sola en un lugar muy grande en medio de neblina, rodeada de una luz blanca de mucha claridad. No había árboles ni objetos, sólo yo y la luz. Parecía

que caminaba en el aire con mi cuerpo cubierto por una túnica blanca de mangas anchas. Los cambios que experimenté durante y después de este fenómeno, fueron que ya no le tenía miedo a la muerte. Me sentía con paz y tranquilidad. Era como si recién estaba naciendo, sin pasado ni futuro.

Años después de esta experiencia, tuve algunos sueños que me llamaron la atención: "del cielo bajaban a un campo, unos soldados vestidos de rojo con adornos dorados, en caballos blancos, más grandes que los normales, con riendas doradas. En otro sueño, se trataba de canoas con gente tipo hindú, de piel tostada. La misión que traían estos "mensajeros", que hablaban con la mente, era que venían a buscar a la gente buena para salvarla."

Una persona recibió en un sueño, un mensaje de su padre fallecido, que señalaba un lugar donde se encontraba un documento perdido.

MI PROPIO SUEÑO

Un sueño en el que aparecía un avión, el cual presentía que tenía importancia, pero sin comprender en ese momento ese mensaje. Días después nos contactamos con un familiar que había permanecido fuera del país relatándonos los serios problemas con un avión, al querer regresar urgentemente al país desde una distancia de más de 10.000 kilómetros en el preciso momento en que transcurría el sueño.

ATENCIÓN SENSORIAL BIMODAL (ASB)

De mi viaje por el tiempo, visualicé dos escenas; la primera en la época medieval, me siento asociada como un caballero con armadura. Siento, veo y escucho el golpeteo de las herraduras del caballo en el suelo de unas calles de piedras. Todo muy rústico. Luego, veo un hombre en Londres, en el siglo XVIII. Entra en un bar, sube una escalera, y se mira en un espejo. Está triste. Veo claramente su traje, su pelo cobrizo, tez blanca y su ropaje de la época. Aquí estoy dissociada, miro todo.

El mes de septiembre de 2003, en un edificio de departamentos en el centro de la urbe del Gran Santiago de Chile, se junta un grupo de siete personas más un guía, para experimentar el proceso de "Evolución de la Conciencia" con ayuda de la meditación y relajación.

Durante la primera hora, el guía proporciona una síntesis o introducción de los alcances de la meditación. A continuación, durante las siguientes siete horas los participantes entran en estados alterados de conciencia y cada vez que termina la técnica del momento, deben escribir su experiencia. Al cabo de dos o tres técnicas, cada uno comienza a describir sus experiencias al resto de los participantes. Esto se hace con el fin de producir una especie de retroalimentación y estímulo para profundizar el acceso a los estados alterados. A la descripción de experiencias, se le conoce como "Narraciones o relatos de Poder". Este proceso se continúa hasta el final del taller.

De los siete participantes, las experiencias fueron del tipo siguiente:

Una de ellas vivió la experiencia de unidad cósmica con todas las cosas.

Otra vivió la fusión con el planeta.

Todas se identificaron con un ave, pez y/o animal.

Cinco viajaron a otros tiempos (época de Noé, medieval, colonia, espacial, moderna, etc.)

Seis, se identificaron con los cavernícolas.

Experiencia de unidad cósmica con todas las cosas

"Comenzó la relajación - contracción y lo hice por siete u ocho veces; luego pensé dónde ir, y elegí la época de Jesucristo, pero le pedí a mi cuerpo que no fuera conmigo, que quería ir libre (en la semana me había sacado una mala nota en los estudios que estoy haciendo; me dieron oportunidad de mejorarla y empeoró, así es que mi estado era de shock, bloqueada; yo esperaba que los ejercicios de meditación me aliviaran) pero me pasó que en todos los ejercicios no me pude soltar de mi cuerpo ni ir lejos.

Cuando fuimos animales, aves o pez, fui una tortuga, que casi no se movió. Cuando fuimos cavernícolas, pasé sentada al lado del fuego, solo miraba, sin moverme. Cuando cayó el avión en la selva, el helicóptero me llevó a un lugar donde estuve al lado del agua, sin ver a nadie ni buscar nada. Ahora sentí que quería hacer la experiencia sin el cuerpo y pensé en ir a encontrarme con Jesús por lo que esperaba ver aparecer soldados romanos en sus carros, o algún pasaje conocido de sus milagros o el de niño, o mejor si solo estábamos en algún sitio de noche con la fogata prendida los apóstoles y teniendo esas enseñanzas en directo de su boca.

Pero todo estaba oscuro y esperé, esperé y nada ocurrió; entonces pedí claridad, pero nada pasó. De pronto me fijé en la música, esta iba haciéndose cada vez más fuerte; eran como murmullos, que se acercaban, yo aún en la oscuridad empecé a distinguir como voces, estas se acercaban y ya eran coros de millones de voces y cuando mi corazón se llenaba de esos coros angelicales algo en el suelo estalló en miles de reflejos luminosos, se abrió el piso y emergió un espectáculo fabuloso, estaba presenciando la resurrección de Jesucristo de los muertos.

Su figura iba a la cabeza pero no definida, sino incorporada a todos y era una masa metálica dorada, era oro sólido y líquido, todos iban allí, el reino animal, mineral, vegetal, toda la creación de color dorado, pero aunque fundidos a Él, cada uno tenía su independencia mental, aunque formando parte del todo.

Me llené del brillo esplendoroso que despedía el ser mientras subía y subía y mientras seguían subiendo Jesucristo decía: "Padre lo he logrado, el mal ha sido derrotado, subo con ellos a ti, por la eternidad", y la música marcaba cada una de sus frases y todos a una sentían tal gozo que el brillo dorado se hizo casi de fuego ardiente, no quemaba, solo aumentaban los sentimientos inefables.

Yo no podía decir nada, solo miraba y sentía algo tan grande que, como no tenía mi cuerpo, me empecé a elevar y a incorporar a todos, sentí una acogida como nunca la he sentido en esta tierra, sentí su gozo, el gozo colectivo de formar parte de una nueva creación y subimos, subimos. En eso, la relajación ha terminado; ahora empieza el ejercicio y la música cambia a otra totalmente etérea, como algodónosa, celeste, azul, blanco, verde rosa, una mezcla de todos esos colores suaves y todo cambió. Con Jesucristo a la cabeza, entramos por una puerta hacia un lugar donde había campanitas y ellas se unieron a todos y aportaron la música de la naturaleza celestial y así por seis o siete puertas, todos entramos y nos llenábamos de lo que el cielo tenía para completarnos.

Lo que pasó fue que mientras fluíamos en ese torrente cristalino como de agua, aire, lo que sentí fue de que esto es el hombre verdadero, lo que yo sentía, lo sentían todos; no es fácil de explicar, lo he hecho lo mejor que he podido, pero aun así no está completo; y pensé que cuando quise ir al pasado no pude ver nada porque ya no existía, al ir el nuevo hombre hacia el cielo todo lo terrenal se quemó al llegar al cielo cambió de forma y se llenó con lo que había allí y resultó lo

más grandioso que es la fusión de una creación única y eterna; lo perfecto!! todas las sensaciones juntas.

Aún ahora que lo estoy escribiendo, siento miles de sensaciones que no había imaginado sentir, saber que puedes querer hablar con alguien y está allí contigo que todo es lindo, no hay mal en nada ni en nadie, ¡no existe más! ¡no hay penas!!

Pero también supe que esta experiencia terrenal hay que vivirla tal como se presenta, porque es un privilegio experimentar al hombre de pecado para experimentar en toda su dimensión al hombre verdadero, porque ¡¡¡ese es el eterno!!! ¡¡¡ y real!!!".

Fusión con el planeta

A través de la piedra, me contacté con la Tierra; me sentí roca volcánica, y de ahí, un viaje por el magma incandescente. Escuché y sentí la pena del planeta por el inadecuado trato que tiene el hombre con nuestro planeta. Veía imágenes de tierras deforestadas, llenas de erosión, sin bosques. Sentí una profunda pena; fue una experiencia fuerte para mí.

Identificación con un ave, pez y/o animal

Veía con los ojos el nivel de la superficie del agua y me di cuenta de que el caimán que flotaba en el agua era yo.

Sufrí una transformación; de águila me convertí en delfín y después en mariposa.

Viajar a otros tiempos

Me vi como Noé construyendo el Arca y clavando clavos de madera y amarradas con cordeles.

Me encontraba en una batalla de la época medieval y morían los soldados a mí alrededor. Era un jinete parecido a un hombre.

Sentí un ruido como de helicóptero, y sentí como ruido del universo, como ataque de galaxias.

Identificación con los cavernícolas

Estaba en una cueva en la época de las cavernas. Mi ropa era solo una piel de animal. Sostenía un palo en mis manos frente a una gran fogata que iluminaba la cueva. Mi pelo estaba muy desordenado. En otra experiencia, recorrí una gran caverna, sentí y vi su gente, yo incluida en una tribu de ambiente prehistórico, donde todo tenía un orden, como cazaban, recolectaban hierbas.

Otras Experiencias

1.- Recuerdo haber visto el anillo de Saturno muy cerca de mí, cuando viajaba sobre un planeta. Recuerdo, además, el viaje en un barco de guerra, el cual tenía como energía las fuerzas desplegadas por cada uno de los remeros azotados y maltratados por otros hombres; yo era uno de los remeros. Y cómo olvidar cuando me transformé de alguna forma en un elefante, el cual divisaba la naturaleza y animales que se situaban a su alrededor.

2.-Intentamos ver a mi padre, quien había fallecido el 1 de noviembre pasado producto de una caída en la tina fracturándose el cuello. A mi padre no lo vi por más de veinte años. No éramos precisamente cercanos. La última vez que lo vi estaba inconsciente, días antes que falleciera. Con posterioridad visité su casa, de la cual no conozco mucho detalle.

Iniciamos la experiencia del espejo, una experiencia que consistía en imaginarse el espejo en el cual debiera ver las imágenes. Me costó primero, imaginarme un espejo en forma oblicua. Y más aún ver imágenes en él...

De pronto me vi subiendo por una escala hacia un segundo piso de una casa, vi de pronto un espejo que estaba en una pared, de aquellos ovals o redondos con marco de metal negro, con una pequeña mesa también de fierro, con cubierta de mármol, pero no lograba ver nada de lo que buscaba. Empecé a llamar, no sé si en voz alta o sólo en mi mente, a mi papá, como si estuviera en algún lugar de esa casa, y miraba hacia los lados a medida que avanzaba por el pasillo, movimiento que si fue notorio para Omar.

Fue un momento largo, sin encontrarlo. Temía que se acabara la música y hasta ahí no más llegara.

De pronto estaba parado en el umbral de una habitación. No vi mucho en ella, solo que tres de sus lados estaban cubiertos de espejos, iluminada por dos luces empotradas en el techo cerca de los espejos, luces más bien tenues, el color que dominaba la habitación era verde musgo, oscuro, la textura era similar a la felpa.

Miré hacia el frente, pero no recuerdo haber visto mi reflejo. Miré hacia mi derecha, y ahí estaba mi padre. No lo vi de cuerpo completo, sólo hasta la cintura, con el torso desnudo. Me miró como si estuviera sorprendido, desconcertado quizás. No sé si apareció desde una segunda puerta al lado mío o estaba al otro lado del espejo. No había sonidos.

Alguien le dijo, me imagino, "¿quién es?". Él dijo algo así como mira quien está aquí. Una mujer menuda se asomó, posiblemente su madre, mi abuela paterna, también luminosa. Me miró y se retiró lentamente desapareciendo de mi vista. Quedamos solos mi padre y yo. Era un instante extraño, una situación como la que se produce cuando hemos ido a despedir a alguien al bus o al tren: uno dentro y el otro fuera separado por una corta distancia y un vidrio que impide escuchar lo que el otro dice, llenando ese momento con una comunicación hecha de gesticulaciones, sonrisas y miradas.

Yo sólo miraba. Mi padre lucía joven con su poco cabello negro (fue calvo desde joven) se veía luminoso, más luminoso de lo que era posible con la luz de la habitación. No sé si había más luz para él o si de él emanaba luz, pero no era enceguedora.

Luego de un rato, lo veía sonreír, una sonrisa leve, como la que tenemos cuando sabemos que nos da gusto ver a alguien, pero no lo admitimos abiertamente. Hacía, no sé cómo describirlo, las poses que habitualmente hacen los físico-culturistas para mostrar su musculatura, su buen estado físico, como diciendo, mira que bien estoy, estoy con un cuerpo envidiable, joven, haciendo ostentación de él, pero no una ostentación fuerte, sino la que haríamos a un niño para divertirlo, como si su propósito fuera entretener a un niño, algo carente de agresividad, de malicia. Solo un juego para entretener.

Sentí el momento de volver, de dejarlo. Dejé de mirar a mi derecha, donde había aparecido. Ahora miraba al frente, pero no veía mi reflejo ni a mi padre. Sentía que estaba a mi lado, mirando al mismo lugar que yo.

Una sensación me acompañó cuando la experiencia estaba terminando y que siguió por un largo rato más. Imagine a alguien parado junto a usted, digamos a su derecha. La persona pone su mano derecha en su brazo, entre el hombro y el codo y lo aprieta suavemente, como cuando alguien que lo estima lo acompaña a la puerta de su casa.

Mi padre falleció de 73 años. La casa de mi padre tiene un pasillo similar al de mi experiencia, pero sin espejos, solo unos marcos con fotos.

3.- "Me veo como una águila muy bella y majestuosa, con alas doradas que vuela por sobre las altas cumbres, entre las montañas, es una experiencia muy placentera, libre, majestuosa, siento el viento, el frío; vuelo y veo desde mi altura al frente un grupo de cóndores que vuelan muy bellos...fuertes. Sigo volando y comienzo a ver el paisaje cordillerano, siento la altura, después entro en vuelo a la ciudad, recorro por entre las personas, y paso por el lado de ellas incluso volé entre la casa de (...); percibí a su nana, pasé por su lado, volé por entre nosotros y luego volví a la montaña, fue como ir de visita y tocar a algunas personas, en la ciudad. Luego me miro desde lejos y veo como vuelo y es como si una cámara hiciera un zoom sobre mis patas y se ve que están aterrizando desde ese punto de visión; aterrizo y veo mis patas doradas y al ir pisando la tierra se van transformando en pies desnudos aterrizando suavemente sobre la tierra y eso provoca una profunda emoción, al caer ya completamente mis pies ya son humanos y me agacho y tomo un anillo que está sobre el suelo, es un anillo muy bello, tiene una hilera de diamantes de los colores del arco iris, lo coloco en mi dedo anular de la mano derecha, y se interrumpió mi visión cuando terminó la meditación..."

Así, describía la experiencia de meditación disipativa, una de las participantes que trabaja con energía, desde hace varios años, "canalizando, conectando a las personas con su divinidad, sanando las emociones, vidas pasadas, cuerpos físicos o emocionales, con el propósito de crecimiento espiritual. Ella puede leer el campo energético y comunicarse con distintas dimensiones y energías de luz de alta frecuencia, que se expresan en versos y metáforas". Después continuaba su relato.

"Comienzo viendo al frente una puerta de madera de bambú o algo parecido que tiene un sello que la cierra es un símbolo muy bonito y se abre y entro por ahí; luego voy sintiendo unos colores y texturas al ir entrando a ese espacio, había un color turquesa y podía sentir la textura del

lugar era muy especial la sensación, al ir avanzando se sentían unas oleadas de energía, muy agradable; luego veo bajo mis pies que se aparece una especie de dos vigas de madera por las cuales comienzo a caminar sobre ellas, y voy mirando entre el espacio de las vigas unos restos humanos, tumbas abiertas que voy mirando desde arriba a través de estas vigas, y es como un recorrido por muchas vidas a través de estas tumbas abiertas; luego veo otros portales con sellos que se abren y entro a través de estos, y cambia el paisaje, todo se vuelve luz, con unos bellos colores de luz azules, dorados, cristalinos, y me subo a una especie de nave con otras personas y viajamos por el espacio volando; se siente la inmensidad y la sensación de vuelo en el espacio, nos rodean muchas luces como guías de este viaje, luego siento que llegamos a una especie de plataforma de luz, y me bajo y unos seres de luz, colocan en mis manos una figura geométrica de luz en tres dimensiones, realmente como un holograma, mejor dicho, y yo debía insertarlo en una esfera grande de luz azul cristalina, luego me pasaron otra y volví a hacer lo mismo en la esfera mayor, tuve que colocar cinco figuras geométricas en esta esfera, y luego la esfera como que explotó en luz hacia el universo; fue muy bello muy emocionante.

Había comenzado a llover ese sábado 12 de julio, día indicado para reunirnos un grupo de 8 personas para compartir una combinación de instrumentos de desarrollo físico, mental y espiritual. Cada uno de nosotros aportaría sus habilidades: tres de los integrantes son canalizadores, dos son practicantes de reiki y masajes terapéuticos, una quiropráctica, mi señora y yo completábamos el grupo. Comenzamos parte de la jornada con momentos de lectura y conversación para luego, irnos a almorzar. Posteriormente, nos integramos a una sesión de meditación en la que yo era el protagonista, como instructor-guía del proceso meditativo. Con el propósito de que los participantes vivieran la experiencia de unicidad de la naturaleza, expresada en las formas de vida de los vertebrados (animales, peces o aves) y, por otra parte, la expresión de emociones que se dan preferentemente en una experiencia inusual e inesperada en otro tiempo, realizamos dos técnicas de alteración de conciencia; la primera, de "transformación personal" y después un "viaje por el tiempo".

Entre las "experiencias de transformación" que fueron obtenidas por varios de los participantes figuran los vuelos de águilas, como la descrita anteriormente. En cambio, las experiencias de "viajes por el tiempo" fueron bastante disímiles. Es así que hubo experiencias de "viajes" a Egipto, a Lemuria a México (tiempo de los aztecas) y otras épocas de la historia.

FÓRMULA DE ACCESO A LA REALIDAD CUÁNTICA EN EL PROCESO DE LA PERCEPCIÓN

Después de haber visto cómo se va presentando esta realidad cuántica en los procesos de la percepción desarrollamos una fórmula de la probabilidad de creación de imágenes virtuales en conciencia primaria.

La corriente de la conciencia, que sigue la dirección desde el origen de la conciencia cuántica (coherencia) hacia la conciencia clásica (decoherencia), tiene la particularidad de actuar en la incertidumbre, y es necesario cambiar el sentido de la corriente de la conciencia, desde la conciencia clásica (decoherencia) hacia la conciencia cuántica (coherencia), de modo de conectarse o aproximarse al mundo cuántico sin producirle un cambio a la onda-partícula permitiéndole, con ello, extraer información implicada en ella. Para poder conectar la conciencia con la onda-partícula bloqueando el colapso de onda, aislándose de las variables de decoherencia (del medio ambiente y de las memorias), se debe “atraer” un objetivo utilizando para ello un atractor (intención) mantenida por un tiempo determinado hasta que emerja el despliegue de la realidad cuántica, impreso en el espacio cuántico. Es un Movimiento de la Realidad expresada en la fórmula siguiente:

$peIV = I + U + E_i(E_x) - (M + MA)$ donde, $peIV$, es la probabilidad de emergencia de creación de imágenes virtuales autoorganizadas I , es la Intencionalidad (atractor)

U , es el contexto

E_i , es la energía interna de la imagen atractor con sentido (contenido)

E_x , es la energía externa de la perturbación de atractor con sensación autopoietica (minimizar energía libre)

M , es la memoria (creencias, cultura, educación)

MA , es el medio ambiente (sorpresas, energía libre)

La probabilidad de resolución de esta fórmula, contempla las propiedades de la conciencia, señaladas anteriormente, y comprende la operatividad de cuatro etapas en el proceso de acceso a la realidad clásica, compleja y cuántica de la conciencia:

Primera etapa en el nivel clásico: interacción de estímulos de energía interna con energía externa (EiEx) modulada por la intención I.

Segunda etapa: de la interacción anterior, mantenida en el tiempo, se produce R, un reconocimiento de la imagen interna y reconocimiento del estímulo externo Ri con Rx.

Tercera etapa: de la interacción anterior mantenida en el tiempo, se produce una sensación S, de desatención por sobrecarga sensorial y, en el punto crítico, se autoorganiza el sistema neural complejo (masa cerebral Mc).

Cuarta etapa: Acceso a la experiencia consciente Ec, al campo fractal complejo, de desidentificación espacio-temporal, propiedades de superposición y entrelazamiento del campo cuántico.

De lo anterior se deriva la fórmula de la Experiencia consciente Ec siguiente: $E_c = M_c (I + R * S)^t$ y, su comportamiento fractal:

$$(R * S) \rightarrow (R * S)^t + I$$

Educación compleja de la conciencia

Es necesario llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje teórico y práctico de los aspectos reseñados en este artículo. Para ello, es imprescindible impartir cursos intensivos de un modelo neuroeducativo de imaginación autoorganizativa.

Los cursos teórico-prácticos, contemplan diversos aspectos que están desplegados en los textos Teoría unificada de la conciencia, Peña Grau (2023) y Metaaprendizaje una Pedagogía del Ser, Peña Grau (2022), tales como: la creación de escenas complejas en conciencia primaria; naturaleza compleja y oculta de la conciencia; teorías dinámicas en la complejidad de la percepción; hacia una física de la conciencia; la formación de una Escuela de la Sabiduría y otros aspectos de la conciencia del Ser. Además, los cursos intentan responder, entre otras, las preguntas

existenciales: ¿Qué es la conciencia? ¿Percibimos la realidad tal cual es? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? y, sobre todo, cómo experimentar esas realidades. Y cómo llevar estas experiencias a las aulas de clases.

La escuela de la sabiduría, además de ir más allá del aprendizaje tradicional, sería una forma de aprender a aprender, de darle motivación y dinamismo a la enseñanza tradicional y llegar, así, a una educación que contemple conjuntamente el conocimiento con la sabiduría que le da experimentar un proceso entretenido de aprendizaje, tanto para el alumno como para el docente. Hay que entender, repetimos, que no se intenta reemplazar la educación tradicional por otra, sino que se complementa y vincula con estrategias holísticas de aprendizaje. Es un cambio de paradigma, en el aprendizaje aplicado a la educación.

Los temas a seleccionar para el acceso virtual transpersonal, quedan libres al espíritu creador del profesor guía, y pueden ser aplicados en todo tipo de materias, como historia, biología, matemáticas, física, química, educación física, etc.

En una clase de historia, el estudiante podrá virtualmente viajar a las diversas épocas y, de esta forma, conocer las culturas con sus costumbres, arquitectura, armas, vestuario, rituales religiosos y estructura social; En una clase de geología, podrá conocer la historia de los minerales; En una clase de botánica podrá, virtualmente, tener experiencias con las plantas, de tal modo, que lo lleven a un conocimiento directo acerca de los procesos botánicos, como la fotosíntesis, el brote de las semillas, el crecimiento, la polinización o el intercambio de agua y minerales que tiene lugar entre la raíz y la tierra circundante; En una clase de biología, podrá experimentar virtualmente una identificación con algún animal, obteniendo introversiones sobre su psicología, dinámica instintiva, ciclos reproductivos o danzas de cortejo de la especie en cuestión. En una clase de matemáticas, podrá experimentar el mundo de las formas geométricas, matemáticas y de las ideas; En una clase sobre la evolución de las especies, podrá experimentar la infinita matriz de las formas de vida, como de las células vivientes, de todas las especies vegetales, animales e incluso minerales como las estrellas y planetas.

Podrá acelerar los procesos de aprendizaje, por ejemplo en idiomas y deportes. En idiomas, experimentará virtualmente un viaje al país donde hablará el idioma que desea aprender, y se “encontrará allí” para darle forma a la comprensión y memoria del idioma en este caso o de

cualquier otro tema, y será mucho más que un viaje imaginario para acelerar el aprendizaje y una vez que inicie el estudio normal del idioma será como un recuerdo de algo previamente aprendido. En deportes, ejercitará de forma virtual transpersonal todos los movimientos y operaciones de los deportes que desea practicar y perfeccionar.

Imaginemos, ¿qué pasaría por su mente? si el alumno estaba en la sala de clases escuchando al profesor y, ahora, en un instante, se encuentra en el desierto junto a las pirámides; o en el palacio de Taj Mahal; o cae virtualmente en un castillo medieval o en las ruinas de Stonehenge; o viaja velozmente hacia otras maravillas del mundo antiguo.

¿Qué podemos decir? si estamos en una caverna prehistórica o nos encontramos en el mesozoico con animales o aves prehistóricos.

¿Cómo nos sentiremos? si, sin darnos cuentas, nos observamos y percibimos nuestro cuerpo transformado como tigres, monos, venados, perros o leones; o nos sumergimos en el agua como cocodrilos, delfines o peces; o volamos por los aires transformados como gaviotas, águilas o insectos.

¿Qué nos sucede? si estamos en el espacio estelar viajando hacia los confines del cosmos e incluso estar viendo el impacto del Big Bang y continuar experimentando toda la evolución, por toda la historia del universo, hasta nuestros días.

¿Cómo experimento la sensación de convertirme en un elemento físico, como una roca, un árbol una hoja o un líquido?

Por último, ¿cómo?, desde la sala de clases me aventuraré a visitar lugares extremos, zonas inhóspitas y peligrosas, como desiertos, montañas, tormentas, guerras...

Todas estas experiencias, y mucho más, aunque usted no lo crea, están disponibles a la mano hoy en día, y pueden llevarse a cabo en breves sesiones de 10-15 minutos de inmersión virtual, sin equipos, complementando el tema de la clase expuesta por el profesor guía. ¿Cómo puede hacerse? y ¿Cómo educar al educador para lograr estas experiencias? Ya lo veremos en Metaaprendizaje, la educación del futuro.

Resumen de temas a desarrollar en clases virtuales transpersonales

- acciones virtuales de territorios muy peligrosos.
- conocer la arquitectura, armas, vestuario de otras épocas.
- conocer las culturas con sus costumbres.
- conocimiento directo acerca de los procesos botánicos como la fotosíntesis.
- conocimiento directo acerca del brote de las semillas.
- conocimiento directo acerca del crecimiento, la polinización o el intercambio de agua y minerales.
- en deportes, ejercitará de forma virtual todos los movimientos y operaciones de los deportes que desea practicar y perfeccionar.
- en idiomas, experimentará virtualmente un viaje al país donde hablará el idioma que desea aprender.
- en una clase de biología, experimentar virtualmente una identificación con algún animal.
- en una clase de botánica virtualmente tener experiencias con las plantas.
- en una clase de geología, podrá conocer la historia de los minerales.
- en una clase de historia viajar a las épocas.
- en una clase de matemáticas, podrá experimentar el mundo de las formas geométricas, matemáticas y de las ideas.
- en una clase sobre la evolución de las especies, podrá experimentar la infinita matriz de las formas de vida.
- experimentar las formas de las células vivientes, de todas las especies vegetales, animales e incluso minerales como las estrellas y planetas.
- exploraciones virtuales de fondos submarinos.
- exploraciones virtuales de territorios muy peligrosos.
- exploraciones virtuales de zonas radiactivas.
- interactuar virtualmente con los miembros de una manada de gorilas.
- interactuar virtualmente entre las nubes como gaviota o águilas.
- introversiones sobre su sicología, dinámica instintiva, ciclos reproductivos o danzas de cortejo de la especie.
- visitas a lugares inaccesibles del planeta.

CONCLUSIONES DE LA TEORÍA UNIFICADA DE LA CONCIENCIA

El mundo de los sentidos es una ilusión. La realidad se construye en el proceso de la percepción. El mundo construye al ser y, simultáneamente, éste construye al mundo. Los estímulos que recibimos, primero pasan a nuestra inconsciencia para, al hacerse conscientes, interpretarlos, describirlos y traducirlos a un lenguaje que podamos comprender de acuerdo a nuestra historia y cultura que permea nuestra visión de la realidad para nuestra supervivencia.

El tiempo es una ilusión. Solo existe el presente eterno. Siempre estamos conectados a una conciencia de unicidad. No hay separación en el universo, solamente relaciones.

También las formas son ilusiones, pues son generadas en procesos cuánticos, por colapsos de función de ondas en nuestro cerebro, una vez efectuada la observación.

Es necesario, entonces, despertar a la conciencia interior para cambiar el mundo del tiempo y de las formas.

REFERENCIAS

Arnau, J. (2023). *Materia que respira luz*. Galaxia Gutenberg.

Berman, M., Bendersky, S., Huneeus, F. (1987). *El reencantamiento del mundo*. Santiago de Chile: Cuatro vientos.

https://www.academia.edu/download/3573468/reencantamiento_del_mundo.pdf

Bohm, D. (1976) *La Teoría del Orden Implicado*, de David Bohm.

http://www.oshogulaab.com/NUEVAFISICA/El_Paradigma_Holografico_resumen.pdf

Capra, F. (1982). *El punto crucial*. Barcelona: Integral.

Capra, F. (2003). *Las Conexiones Ocultas*. Barcelona: Editorial Anagrama.

Capra, F. (2006). *La Trama de la Vida*. Barcelona: Editorial Anagrama.

Chopra, D. (1989). *La Curación Cuántica*. México: Editorial Grijalbo.

Cornwell, J. (1997). *La imaginación de la naturaleza*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

- Damasio, A. (2009). *El error de Descartes*. Barcelona. Editorial Crítica.
- Dispenza, J. (2010). *Desarrolle su cerebro*. Buenos Aires: Kier.
- Frank, A. (octubre 2022). *Criticalidad multivariable, medida de equilibrio dinámico en los sistemas autoorganizados: el cerebro*. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=foucB5yq6-I>
- García Castro, J. (2019). Nuevas teorías sobre la consciencia. *Eneurobiología*, 10(24).
<https://digiuv.villanueva.edu/handle/20.500.12766/320>
- Garnier Malet, J. P. (2006, June). The Doubling Theory Corrects the Titius-Bode Law and Defines the Fine Structure Constant in the Solar System. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 839, No. 1, pp. 236-249). American Institute of Physics.
<https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/839/1/236/608075>
- Gazzaniga, M. S. (1998). *El pasado de la mente*. Andrés Bello.
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Mitabwq8-ngC&oi=fnd&pg=PA19&dq=Gazzaniga,+M.+\(1998\).+El+Pasado+de+la+Mente&ots=GaVG7MKyAK&sig=TYgQ9s_I96RgUI7gMZSxIhQRTw8](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Mitabwq8-ngC&oi=fnd&pg=PA19&dq=Gazzaniga,+M.+(1998).+El+Pasado+de+la+Mente&ots=GaVG7MKyAK&sig=TYgQ9s_I96RgUI7gMZSxIhQRTw8)
- Goswami, A. (2008). *La física del alma*. Barcelona España. Ed. Obelisco, S.L.
- Grinberg, M. (2002). *Edgar Morin y el pensamiento complejo*. Buenos Aires: Campo de ideas.
https://www.academia.edu/download/31982916/Complementario_1-Pensamiento_complejo.pdf
- Grof, S. (1985). Psicología transpersonal. *Barcelona: Kairós*.
<https://www.academia.edu/download/36669844/119878626-psicologia-transpersonal.pdf>
- Hameroff, S. R., Penrose, R. (1996) Orchestrated Reduction of Quantum Coherence in Brain Microtubules: A Model for Consciousness. In Hameroff, S. R., Kasniak, A. W., Scott A. C. (eds.) *Toward a Science of Consciousness I*, 507-542, Massachusetts, MIT Press.

- Kauffman, S., Niiranen, S., Vattay, G. (2012). *Usos de sistemas con grados de libertad entre estados completamente cuánticos y completamente clásicos*. (patente).
- Leakey, R. (2000). *El Origen de la Humanidad*. Madrid: Editorial Debate S.A.
- Maturana, H. R., Varela, F. J. (1973). *De Máquinas y Seres Vivos: Una teoría sobre la organización biológica*.
- Moody, R., Jr. (1984). *Vida después de la vida*. Madrid: Edaf.
- Moody, R., Jr. (1997). *Más sobre vida después de la vida*. Madrid: Edaf.
- Moraes, M. C. (2010). Transdisciplinariedad y educación. *Rizoma freireano*, (6), 2.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6994897>
- Morin, E. (2005). *Introducción al Pensamiento Complejo*. Barcelona: Gedisa.
- Munné, F. (1995). Las teorías de la complejidad y sus implicaciones en las ciencias del comportamiento. *Revista Interamericana de psicología*, 29(1), 1-12.
<https://www.journal.sipsych.org/index.php/IJP/article/download/790/684#page=9>
- Peña Grau, O. (2004). *El Universo en un Instante de Conciencia*. Stgo. de Chile: Lom Ediciones Ltda.
- Peña Grau, O. (2005). *El Universo en una Caverna*. Santiago de Chile: Mago Editores.
- Peña Grau, O. (2006). *Cambio de Sentido*. Santiago de Chile: Mago Editores.
- Peña Grau, O. (2008). *Para salvar la Tierra*. Santiago de Chile: Mago Editores.
https://neia.cl/wp-content/uploads/2020/09/4_PARA-SALVAR-LA-TIERRA-2008.pdf
- Peña Grau, O. (2017). *Metaaprendizaje la educación del futuro*. Amazon: Edición CreateSpace.
- Peña Grau, O. (2021). Imaginación Autoorganizativa consciente complemento de la transmisión del conocimiento. *Revista Internacional ReNoSCol*, (01). Pp. 1-17. Institución Educativa Normal Superior Sincelejo.

<https://neia.cl/wp-content/uploads/2022/09/Imaginacion-Autoorganizativa-complemento-de-la-transmision-del-conocimiento-1.pdf>

- Peña Grau, O. (2022). *Metaaprendizaje una pedagogía del Ser*. Amazon: Edición CreateSpace.
- Peña Grau, O. (2023). *Teoría unificada de la conciencia*. Amazon: Edición CreateSpace.
- Penrose, R. (1994) *Las sombras de la mente. Hacia una comprensión científica de la conciencia*. Barcelona, Crítica.
- Penrose, R. (2021). *La naturaleza cuántica de la conciencia*.
- Pribram, K. (2005). *Holographic Brain Theory*. Virginia: Commonwealth University, E. U.
- Prigogine, I. (1999). El orden emanado del caos. *Paideia Surcolombiana*, (7), 55-59.
<https://journalusco.edu.co/index.php/paideia/article/download/995/1932>
- Sánchez Migallón, S. (2021). *Teoría Cuántica de la Consciencia de Stuart Kauffman*. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=ugw30fo-peI>
- Spire, A. (2000). *El Pensamiento de Prigogine*. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.
- Varela, F. J. (2005). *Conocer*. Barcelona: Gedisa.
- Varela, F. J. (2010). *El fenómeno de la vida*. Chile. J.C. Sáez Editor.
- Varela, F. J. (Ed.). (1999). *Dormir, soñar, morir: nuevas conversaciones con el Dalai Lama*. Dolmen Ediciones.
- Varela, F. J., Thompson, E., Rosch, E. (2005). *De cuerpo presente: las ciencias cognitivas y la experiencia humana*. Gedisa.
- Versluis, A., Nicolescu, B. (2018). Transdisciplinariedad y conciencia: hacia un modelo integrado. *Runae*, 17-36.
<http://revistas.unae.edu.ec/index.php/runae/article/view/100>

Wilber, K. (1987). *El paradigma holográfico: una exploración en las fronteras de la ciencia*.
Editorial Kairós.